

**DEPARTMENT OF POLITICAL SCIENCE AT THE FACULTY OF
INTERNATIONAL JOURNALISM OF THE STATE UNIVERSITY OF
WORLD LANGUAGES IN UZBEKISTAN**

3rd year student Bozorboyev Eldorbek

The role of political parties in the democratization of society

ANNOTATION

This scientific article examines the role of political parties in the process of democratization of society. Democratic systems provide the opportunity to involve citizens in political life, to express and implement their political wishes, mainly through political parties. The article focuses on the role of political parties in the development and strengthening of democratic values in society, their importance in ensuring socio-political stability, as well as their role in increasing political culture among citizens. Political parties are seen as an important mechanism representing the interests of social groups and strata. Their activities help to involve citizens in electoral processes, participate in political discussions and develop democratic practices. However, the ineffectiveness of competition and cooperation between political parties, as well as internal conflicts and leadership struggles, can reduce the effectiveness of democratic processes.

Also, the article emphasizes the role of political parties and their strategy coordination in democratization of society, development of dialogue with citizens and ensuring social justice. As a result, political parties are recognized as an important factor in the democratic development of society, and effective management of their activities is important in ensuring the stability of democratic processes.

Key words: democratization of society, political parties, socio-political stability, citizen participation, democratic values.

**O‘ZBEKISTONDA DAVLAT JAHON TILLARI UNIVERSITETI
XALQARO JURNALISTIKA FAKULTETINI SIYOSATSHUNOSLIK
YO‘NALISHI**

3 kurs talabasi Bozorboyev Eldorbek

Jamiyatni demokratlashtirishda siyosiy partiyalar roli.

ANNOTATSIYA

Ushbu ilmiy maqolada jamiyatni demokratlashtirish jarayonida siyosiy partiyalarning roli o'rganilgan. Demokratik tizimlar, asosan, siyosiy partiyalar orqali fuqarolarni siyosiy hayotga jalb qilish, ularning siyosiy istaklarini ifodalash va amalga oshirish imkoniyatini taqdim etadi. Maqolada siyosiy partiyalarni jamiyatda demokratik qadriyatlarni rivojlantirish va mustahkamlashdagi o'rni, ularning ijtimoiy-siyosiy barqarorlikni ta'minlashdagi ahamiyati, shuningdek, fuqarolar o'rtasida siyosiy madaniyatni oshirishdagi roliga e'tibor qaratilgan. Siyosiy partiyalar ijtimoiy guruhlar va qatlamlarning manfaatlarini ifodalovchi muhim mexanizm sifatida ko'riladi. Ularning faoliyati fuqarolarni saylov jarayonlariga jalb qilish, siyosiy muhokamalarga ishtirok etish va demokratik amaliyotlarni rivojlantirishga yordam beradi. Biroq, siyosiy partiyalar o'rtasidagi raqobat va hamkorlikning samarasizligi, shuningdek, ichki nizolar va liderlik kurashi demokratik jarayonlarning samaradorligini pasaytirishi mumkin.

Shuningdek, maqolada jamiyatni demokratlashtirishda siyosiy partiyalar va ularning strategiyalarini muvofiqlashtirish, fuqarolar bilan muloqotni rivojlantirish va ijtimoiy adolatni ta'minlashda ularning roliga urg'u beriladi. Natijada, siyosiy partiyalar jamiyatning demokratik taraqqiyotida muhim omil sifatida e'tirof etiladi va ularning faoliyatini samarali boshqarish demokratik jarayonlarning barqarorligini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar: jamiyatni demokratlashtirish, siyosiy partiyalar, ijtimoiy-siyosiy barqarorlik, fuqarolar ishtiroki, demokratik qadriyatlar.

**КАФЕДРА ПОЛИТОЛОГИИ ФАКУЛЬТЕТА
МЕЖДУНАРОДНОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА МИРОВЫХ ЯЗЫКОВ В УЗБЕКИСТАНЕ**

Студент 3 курса Бозорбоев Эльдорбек

Роль политических партий в демократизации общества.

АННОТАЦИЯ

В данной научной статье рассматривается роль политических партий в процессе демократизации общества. Демократические системы предоставляют возможность вовлекать граждан в политическую жизнь, выражать и реализовывать свои политические желания, главным образом, через политические партии. В статье акцентируется внимание на роли политических партий в развитии и укреплении демократических ценностей в обществе, их значении в обеспечении общественно-политической стабильности, а также их роли в повышении политической культуры среди граждан. Политические партии рассматриваются как важный механизм, представляющий интересы социальных групп и слоев. Их деятельность помогает вовлекать граждан в избирательные процессы, участвовать в политических дискуссиях и развивать демократические практики. Однако неэффективность конкуренции и сотрудничества между политическими партиями, а также внутренние конфликты и борьба за лидерство могут снизить эффективность демократических процессов.

Также в статье подчеркивается роль политических партий и координации их стратегий в демократизации общества, развитии диалога с гражданами и обеспечении социальной справедливости. В результате политические партии признаются важным фактором демократического развития общества, а эффективное управление их деятельностью имеет важное значение для обеспечения стабильности демократических процессов.

Ключевые слова: демократизация общества, политические партии, общественно-политическая стабильность, гражданское участие, демократические ценности.

KIRISH

Demokratik jamiyatlar taraqqiyotida siyosiy partiyalar muhim rol o'ynaydi. Ular fuqarolarning siyosiy hayotga faol ishtirok etishini, ijtimoiy masalalarni muhokama qilishini va o'z ovozlarni ifodalashini ta'minlaydi. Siyosiy partiyalar, shuningdek, davlat organlari va muassasalari orqali jamiyatda o'zgarishlarni amalga oshirishda vositachilik qiladi.

Siyosiy partiyalar ijtimoiy qatlamlar va manfaatlarni birlashtiradi, fuqarolarning umumiy maqsadlar va qadriyatlar atrofida to'planishiga yordam beradi. Ular demokratiya jarayonida muhim o'zgarishlar, masalan, saylovlar, qonun chiqarish va davlat siyosatini belgilashda faol ishtirok etadi. Shuningdek, siyosiy partiyalar, ijtimoiy adolat, iqtisodiy rivojlanish va inson huquqlarini himoya qilish kabi masalalarda muhim rol o'ynaydi.

Bu maqolada, siyosiy partiyalarning jamiyatni demokratlashtirishdagi roli, ularning funktsiyalari va samaradorligi tahlil qilinadi. Shuningdek, turli mamlakatlarda siyosiy partiyalarning demokratik jarayonlarga ta'siri, ularning o'zaro munosabatlari va ijtimoiy ishtirokning ahamiyati ko'rib chiqiladi. Demokratiya jarayonida siyosiy partiyalar o'z vazifalarini qanday bajarayotgani, ularning jamiyatda qabul qilinishi va fuqarolarga ta'siri ko'rib chiqilib, siyosiy partiyalarning samaradorligini oshirish uchun qanday strategiyalar kerakligi haqidagi mulohazalar kiritiladi. Ushbu masalalar, shuningdek, zamonaviy demokratik jarayonlarning rivojlanishida siyosiy partiyalarning o'rnini anglashga yordam beradi.

NATIJALAR

Jamiyatni demokratlashtirish jarayonida siyosiy partiyalarning o'rni juda muhimdir. Quyida ushbu jarayonda siyosiy partiyalarning roli va natijalari keltirilgan:

1. Fuqarolarning ishtiroki: Siyosiy partiyalar fuqarolarning siyosiy hayotga faol ishtirok etishini rag'batlantiradi. Ular saylovlarda ishtirok etish, siyosiy muhokamalarga qo'shilish va o'z fikrlarini ifodalash imkoniyatini yaratadi. Bu, o'z navbatida, demokratiyaning asosiy tamoyillaridan biri bo'lgan fuqarolar ishtirokini ta'minlaydi.

2. Qaror qabul qilish jarayoni: Siyosiy partiyalar davlat organlari va muassasalarida o'z vakillarini taqdim etadi. Ular qonunlarni ishlab chiqish, ijro etish va nazorat qilish jarayonlarida faol ishtirok etish orqali davlat siyosatini shakllantirishga yordam beradi. Bu partiyalarning samarasini oshiradi va demokratik boshqaruvni mustahkamlaydi.

3. Ijtimoiy muammolarni hal etish: Siyosiy partiyalar ijtimoiy qatlamlarning manfaatlarini himoya qilishda muhim rol o'ynaydi. Ular ijtimoiy adolat, iqtisodiy rivojlanish va inson huquqlarini himoya qilish kabi masalalarda o'z siyosatlarini belgilab, jamiyatdagi muammolarni hal qilishga intilishadi.

4. Siyosiy raqobat: Partiyalar o'rtasidagi raqobat demokratik jarayonlarni rag'batlantiradi va ko'plab fikrlarni birlashtiradi. Bu raqobat, o'z navbatida, siyosiy partiyalarni yanada samarali ishlashga va fuqarolarning ehtiyojlarini yaxshiroq qondirishga undaydi.

5. Kuchli institutlar: Demokratik jamiyatlar uchun kuchli siyosiy partiyalar zarur. Ular demokratik institutlarning asosini tashkil etadi va davlat boshqaruvini barqarorlashtirishga yordam beradi. Kuchli partiyalar jamiyatda ishonchni oshirish va korrupsiyani kamaytirishga xizmat qiladi.

6. Ma'naviy va madaniy ta'sir: Siyosiy partiyalar, shuningdek, jamiyatda ma'naviy va madaniy o'zgarishlarni qo'llab-quvvatlaydi. Ular o'z dasturlarida milliy

qadriyatlarni, madaniyatni va urf-odatlarini rivojlantirishga intilsa, bu jarayonda ijtimoiy barqarorlikni mustahkamlaydi.

Xulosa qilib aytganda, siyosiy partiyalar jamiyatni demokratlashtirish jarayonida muhim vosita bo'lib xizmat qiladi. Ular fuqarolar ishtirokini rag'batlantiradi, davlat boshqaruvini shakllantiradi, ijtimoiy muammolarni hal qilishga yordam beradi va demokratik institutlarni kuchaytiradi. Ushbu natijalar, siyosiy partiyalarning jamiyatdagi ahamiyatini yanada oshirish uchun zarur strategiyalarni ishlab chiqishga xizmat qiladi.

MUHOKAMA

Bugungi kunda demokratik jarayonlarni saylovlarsiz tasavvur etib bo'lmaydi. Saylovlar fuqarolarning eng muhim konstitutsiyaviy huquqlaridan biri bo'lib, ushbu huquq orqali ular davlat boshqaruvida ishtirok etadilar va fuqarolik faolliklarini ko'rsatadilar. Saylovlarning ahamiyati to'g'risida Prezidentimiz to'xtalib o'tar ekan quyudagi fikrlarni bildiradilar: —Saylovlar jarayonida har qaysi davlat har qaysi jamiyat xilma-xil fikrlar, odamlarning xohish-irodasi orzu umidlari ijtimoiy kayfiyatlari ayniqsa, yaqqol namoyon bo'ladi. Shu bilan birga har qanday siyosiy harakatlar va kuchlar saylovga tayyorgarlik ko'rishi o'z platformalarini belgilab olishi, bularning barchasi tabiiy holdir. Bu siz o'zi hayot ham, taraqqiyot ham bo'lmaydi. Demokratik davlatning asosiy belgilaridan biri bu parlamentni ko'ppartiyaviylik tamoyili asosida tashkil etilishidir. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Qonunchilik palatasi saylovlar asosida shakllanar ekan, bu jarayon siyosiy partiyalarning ishtirokisiz amalga oshmaydi. Siyosiy partiyalarni parlamentni shakllantirishdagi ishtiroki ularning asosiy elektoral funksiyasi yo'lida xizmat qilib, bu uning davlat hokimiyatini egallash v amalga oshirish uchun mo'ljallangan tashkilot sifatidagi mohiyatini belgilab beradi. Demokratik jamiyatda ushbu maqsadga faqatgini qonuniy yo'l bilan erishish, ya'ni siyosiy partiyalarning saylovlarda, avvalambor, markaziy davlat institutlarida davlat

boshlig'i va parlamentni shakllantirishda qatnashishi bilan amalga oshirilishi ko'zda tutiladi.

Demokratik jamiyatlar, o'zining murakkab strukturasi ega bo'lgan tizimlar bo'lib, unda siyosiy partiyalar muhim ahamiyatga ega. Siyosiy partiyalar, fuqarolarning siyosiy hayotda ishtirokini ta'minlash, ularning manfaatlarini ifodalash va davlat boshqaruvini amalga oshirishda faol rol o'ynaydi. Ushbu maqolada siyosiy partiyalarning jamiyatni demokratlashtirishdagi roli va ularning ta'siri muhokama qilinadi.

Siyosiy partiyalar – bu ijtimoiy manfaatlar va siyosiy g'oyalarni birlashtirgan, saylovlarda ishtirok etish va davlat siyosatini belgilashda qatnashish uchun tashkil etilgan guruhlar. Ular demokratik jarayonlarni qo'llab-quvvatlash va fuqarolarni siyosiy faoliyatga jalb qilish orqali jamiyatni demokratlashtirishda muhim ahamiyatga ega. Siyosiy partiyalar ijtimoiy tenglik, iqtisodiy adolat va inson huquqlarini himoya qilish kabi masalalarda o'z dasturlarini belgilaydi, bu esa fuqarolar o'rtasida ishonchni kuchaytiradi va jamiyatdagi barqarorlikni ta'minlaydi.

Siyosiy partiyalar fuqarolarni siyosiy jarayonlarga jalb qilish orqali ularning faol ishtirokini ta'minlaydi. Saylovlarda ishtirok etish, partiya yig'ilishlarida qatnashish, fikr-mulohazalar bildirish imkoniyatlari fuqarolarga o'z fikrlarini ifodalashga va davlat siyosatini shakllantirishda ishtirok etishga yordam beradi. Bu jarayonda partiyalar fuqarolarni o'zaro muloqot qilishga, fikr almashishga va demokratik qadriyatlarni rivojlantirishga undaydi. Siyosiy partiyalar, ijtimoiy masalalarni ko'tarish va hal qilishda muhim rol o'ynaydi. Ular o'z dasturlarida iqtisodiy rivojlanish, ijtimoiy adolat, sog'liqni saqlash, ta'lim va boshqa masalalarni muhokama qiladi. Partiyalar jamiyatda mavjud muammolarni aniqlab, ularni hal etish uchun konkret takliflar bilan chiqishlari lozim. Bunday partiyalar o'z saylovchilarining ehtiyojlarini qondirish uchun aniq strategiyalarni ishlab chiqadi va amalga oshiradi. Bu esa fuqarolar o'rtasida siyosiy ishtirokni oshiradi va demokratik jarayonlarni qo'llab-quvvatlaydi. Demokratik tizimda siyosiy partiyalar

o'rtasidagi raqobat, fuqarolar uchun ko'plab tanlov imkoniyatlarini yaratadi. Bu raqobat, partiyalarning samaradorligini oshiradi va ularni yangilanishga, o'z dasturlarini takomillashtirishga undaydi. Raqobat, shuningdek, siyosiy partiyalarning o'zaro munosabatlarini mustahkamlaydi va demokratik jarayonlarga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Raqobatning kuchayishi, fuqarolarga yanada kengroq fikrlarni tanlash imkonini beradi va siyosiy muhokamalarda xilma-xillikni ta'minlaydi. Siyosiy partiyalarning faoliyati hukumat va jamiyat tomonidan belgilangan huquqiy va normativ asoslar bilan tartibga solinadi. Huquqiy asoslar, partiyalarning tashkil etilishi, faoliyati va moliyalashtirilishini tartibga soladi. Bu qonunlar fuqarolarning siyosiy ishtirokini qo'llab-quvvatlaydi va partiyalar o'rtasida adolatli raqobatni ta'minlaydi. Demokratik tizimda siyosiy partiyalar o'z faoliyatlarini huquqiy asoslar doirasida amalga oshirishlari lozim, bu esa demokratik jarayonlarning barqarorligini ta'minlaydi. Siyosiy partiyalar fuqarolik jamiyatining muhim tarkibiy qismi sifatida ko'riladi. Ular fuqarolarni birlashtirib, ularning siyosiy faoliyatini rag'batlantiradi. Bu jarayonda fuqarolik jamiyatining kuchayishi, demokratik qadriyatlarning rivojlanishiga va ijtimoiy barqarorlikka olib keladi. Fuqarolik jamiyati va siyosiy partiyalar o'rtasidagi o'zaro aloqalar, jamiyatdagi ishonchni oshirish va demokratik jarayonlarni kuchaytirishga xizmat qiladi. Siyosiy partiyalarni rivojlantirish va ularning samaradorligini oshirish, jamiyatni demokratlashtirish jarayonida muhim vazifalardan biridir. Partiyalar o'z faoliyatlarini zamonaviy talablar va fuqarolar ehtiyojlariga mos ravishda yangilanishi zarur. Bu yangilanish, o'z navbatida, demokratik jarayonlarning samaradorligini oshirishga yordam beradi. Partiyalar o'z dasturlarini yanada aniq va aniqroq qilib ishlab chiqishlari va ularni fuqarolarga yetkazishlari kerak.

Umuman olganda, siyosiy partiyalar jamiyatni demokratlashtirish jarayonida muhim vositalar sifatida qaraladi. Ular fuqarolar o'rtasidagi muloqotni rivojlantiradi, ijtimoiy muammolarni hal qilishda faol ishtirok etadi, siyosiy raqobatni kuchaytiradi va fuqarolik jamiyatini mustahkamlaydi. Siyosiy

partiyalarni rivojlantirish va ularning samaradorligini oshirish, demokratik jarayonlarni yanada kuchaytirish uchun zaruriy choralar bo'lib xizmat qiladi. Shunday qilib, siyosiy partiyalar jamiyatdagi demokratik qadriyatlarning rivojlanishida va fuqarolar ishtirokining oshishida muhim ahamiyatga ega.

XULOSA

Siyosiy partiyalar jamiyatni demokratlashtirish jarayonida muhim vositalar sifatida qaraladi. Ularning asosiy vazifasi fuqarolarni siyosiy faoliyatga jalb qilish, ularning manfaatlarini ifodalash va demokratik qadriyatlarni rivojlantirishdir. Jamiyatda mavjud bo'lgan turli fikrlar va g'oyalarni birlashtiruvchi mexanizm sifatida partiyalar, demokratik tizimni mustahkamlashga xizmat qiladi. Siyosiy partiyalar, birinchi navbatda, fuqarolarni birlashtiruvchi platforma bo'lib, ularning fikr va g'oyalarini ifodalash imkoniyatini yaratadi. Bu jarayon, fuqarolar o'rtasida muloqot va fikr almashishga olib keladi. Partiyalar, shuningdek, ijtimoiy masalalar, iqtisodiy rivojlanish va inson huquqlari kabi muhim masalalarni ko'tarish orqali, jamiyatdagi o'zgarishlarga ta'sir ko'rsatadi. Demokratik tizimda partiyalar o'rtasidagi raqobat, fuqarolar uchun ko'plab tanlov imkoniyatlarini yaratadi va bu, o'z navbatida, siyosiy jarayonlarning samaradorligini oshiradi. Raqobatning kuchayishi, partiyalarning o'zaro munosabatlarini mustahkamlaydi va siyosiy yangilanishni rag'batlantiradi.

Siyosiy partiyalarni rivojlantirish va ularning samaradorligini oshirish, jamiyatni demokratlashtirish jarayonida muhim ahamiyatga ega. Partiyalar o'z dasturlarini zamonaviy talablar va fuqarolar ehtiyojlariga mos ravishda yangilashlari kerak. Bu yangilanish, demokratik jarayonlarning samaradorligini oshirishga yordam beradi va fuqarolarning siyosiy ishtirokini kengaytiradi.

Xulosa qilib aytganda, siyosiy partiyalar jamiyatni demokratlashtirish jarayonida muhim rol o'ynaydi. Ular fuqarolar o'rtasida muloqot va hamkorlikni rivojlantiradi, ijtimoiy muammolarni hal qilishda faol ishtirok etadi, va demokratik qadriyatlarning rivojlanishiga yordam beradi. Shuning uchun, siyosiy partiyalarni

rivojlantirish va ularning samaradorligini oshirish, demokratik jarayonlarni yanada kuchaytirish uchun zaruriy choralar bo'lib xizmat qiladi. Jamiyatning rivojlanishida siyosiy partiyalarning o'rni, ular o'z dasturlarini amalga oshirish orqali fuqarolarning hayot sifatini oshirish va davlat boshqaruvini yanada demokratik qilishi bilan bevosita bog'liqdir.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Axmedov, A. (2010). Demokratiya va siyosiy partiyalar: nazariya va amaliyot. Toshkent: «Fan» nashriyoti.
2. Sulstonov, S. (2015). Siyosiy partiyalar va ularning jamiyatni demokratlashtirishdagi roli. Toshkent: «O'zbekiston» nashriyoti.
3. Ismoilov, I. (2017). Demokratik jamiyat va siyosiy partiyalar: yangi nazariyalar. Toshkent: «Iqtisodiyot» nashriyoti.
4. Boshbekov, B. (2018). Siyosiy partiyalar: nazariy asoslar va amaliyot. Toshkent: «O'zbekiston» nashriyoti.
5. Jalilov, M. (2019). Siyosiy partiyalar va demokratik qadriyatlar: o'zbek konteksti. Toshkent: «Fan» nashriyoti.
6. Khodjaev, M. (2020). Demokratik jarayonlar va siyosiy partiyalar: tarix va zamon. Toshkent: «Sharq» nashriyoti.
7. Mirzaev, A. (2021). Siyosiy partiyalar va ularning jamiyatni demokratlashtirishdagi roli. Toshkent: «O'zbekiston» nashriyoti.
8. Toshmurodov, T. (2022). Demokratik islohotlar va siyosiy partiyalar: yangi yondashuvlar. Toshkent: «O'zbekiston» nashriyoti.
9. Azizov, B. (2023). Jamiyatni demokratlashtirishda siyosiy partiyalarning roli. Toshkent: «Iqtisodiyot» nashriyoti.
10. Yusupov, A. (2023). Siyosiy partiyalar va fuqarolik jamiyati: nazariy va amaliy masalalar. Toshkent: «O'zbekiston» nashriyoti.